

Psychomotorik 21/25

Bachelorarbeit

Bewegungsförderung Vorschulkinder

Ideensammlung mit Förderthemen für Kinder
zwischen 3 und 5 Jahren

Eingereicht von: Rieneke Vaassen

Begleitperson: Iris Bräuniger

Zweite Fachperson: Livia Suter

Datum der Abgabe: 15.05.2025

Abstract

Wie können Begleitpersonen in Kitas und Spielgruppen Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in ihrer Entwicklung unterstützen?

Das Thema Frühförderung ist auf politischer Ebene aktuell. Die Fachpersonen, die täglich mit Kindern in diesem Alter arbeiten, profitieren momentan aber noch nicht konkret von den bestehenden Massnahmen und Angeboten.

Die Themen bezüglich der Unterstützung der Kinder durch die Begleitpersonen, werden mittels Literaturrecherche aktueller Entwicklungsthemen für Kinder in diesem Alter ermittelt.

Um die Themenwahl auf die Bedürfnisse von Fachpersonal, das mit Kindern in dieser Altersgruppe arbeitet anzupassen, wurde eine Umfrage durchgeführt. Ziel der Umfrage war zu erörtern, zu welchen Themen sich die Fachpersonen einen Input wünschen. Die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen konnten die Themenbereiche nicht ausreichend eingrenzen. Daher wurde die Wahl der Themenbereiche aufgrund der Literaturrecherche und der Erfahrungen der Autorin, als ehemalige Fachperson für Kinder in diese Altersgruppe, getroffen.

Fachpersonen in diesem Sektor haben sehr unterschiedliche Ausbildungen absolviert. Ihre Kenntnisse über die Entwicklung von Kindern in diesem Alter gehen infolgedessen sehr weit auseinander. Es ist wichtig Fachpersonen darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Begleitung bei der Förderung der Entwicklung der Kinder eine wichtige Rolle spielen kann. Ausserdem braucht es konkrete Vorschläge, wie dies umgesetzt werden kann. Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit entstandene Spielideensammlung trägt dazu bei.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1. Einleitung	4
1.1. Vorwort	4
1.2. Beschreibung der Ausgangslage	4
2. Fragestellungen	6
3. Fachliche Grundlagen.....	6
3.1. Frühe Forderung: Wieso ist es wichtig die Kinder schon früh zu fördern.	6
3.1.1. Die «Normale» Entwicklung: wichtige Punkte.....	6
3.1.2. Einordnung in das Bio-Psycho-Soziale Modell: Einflussfaktoren	8
3. Politik der Frühen Kindheit	11
3.1. Einleitung	11
3.2. Definition:	11
3.3. Warum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung	11
3.4. Zwischenfazit	14
3.5. Bezug zur Psychomotorik.....	15
4. Forschungsmethodik.....	17
4.1. Methodisches Vorgehen	17
4.1.1. Wahl der Methode	17
4.1.2. Erstellung der Umfrage	18
4.1.3. Verlauf der Umfrage.....	18
5. Ergebnisse	19
5.1. Ergebnisse aus Datenaufbereitung.....	19
5.2. Einschränkung des Themenbereichs	20
6. Diskussion	21
6.1. Begründung der Wahl.....	21
6.2. Kriterien für die Ideensammlung.....	22
7. Produktherstellung.....	22
7.1. Nächste Schritte.....	22
7.2. Die Ideensammlung.....	23
7.2.1. Einleitung	23
7.2.2. Emotionen (er)kennen	23
7.2.3. Feinmotorik.....	28
7.2.4. Körperschema	30
8. Ausblick	33
8.1. Offene Fragen	33

8.2. Einsatz der Ideensammlung.....	33
8.3. Fazit.....	33
Literaturverzeichnis.....	35
Abbildungsverzeichnis.....	37
Anhang.....	38
Übersicht Umfrage	38
Selbständigkeitserklärung	39

1. Einleitung

1.1. Vorwort

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Förderung von Kindern im Vorschulalter. Es wird der Frage nachgegangen, wie Kinder in dieser Altersgruppe in ihrer Entwicklung unterstützt werden können. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf dem Beitrag von Fachpersonal mit einer Betreuungsfunktion, also Personal in Kindertagesstätten und Spielgruppen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Umfrage durchgeführt mit Personen, die in Spielgruppen und Kindertagesstätten arbeiten. Das Ziel der Umfrage war herauszufinden, zu welchen Themen sich die Fachpersonen für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren Förderideen wünschen. Das Resultat sollte eine Spielideensammlung für das Fachpersonal sein, um die Kinder bezüglich der gewünschten Themen zu fördern.

Im Kapitel 2 werden die fachlichen Grundlagen für eine solche Förderung erläutert. In Kapitel 4 werden die bestehenden Massnahmen auf Bundes- und Kantonsebene bezüglich dieser Altersgruppe beschrieben.

Kapitel 5 bis 7 beschreiben den Verlauf der Umfrage, die Resultate und die Begründung der Wahl der Themen für die Ideensammlung. Die Spielideensammlung wird in Kapitel 8 präsentiert.

1.2. Beschreibung der Ausgangslage

Immer mehr Eltern sind berufstätig. Die Kinder werden für einen oder mehrere Tage in der Woche in die Kindertagesstätte gebracht. Sie werden dort von Fachkräften betreut. Diese Fachkräfte sind jedoch, zumindest teilweise, nicht dafür ausgebildet, die Kinder gezielt in Bereichen wie Feinmotorik oder Körperwahrnehmung zu fördern. Auch Leiterinnen und Leiter in Spielgruppen haben in erster Linie einen Betreuungsauftrag und sind nicht dafür ausgebildet Kinder in ihrer Entwicklung gezielt zu fördern.

Wenn Kinder von klein auf gezielt in ihrer Entwicklung gefördert werden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie später mit Herausforderungen zu kämpfen haben oder eine Therapie benötigen.

Da viele Eltern berufstätig sind, ist es wichtig, dass Kinderbetreuerinnen und -betreuer in Kindertagesstätten und Spielgruppenleiterinnen und -leiter mithelfen, die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Wie die Berufskräfte in Kindertagesstätten und Spielgruppen konkret dazu beitragen können, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist das Thema dieser Bachelorarbeit.

Wie wichtig eine frühe Förderung ist, geht auch ganz klar hervor aus der Publikation der UNESCO Kommission: "Die Politik der frühen Kindheit". Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) – häufig auch als "frühe Förderung" bezeichnet – umfasst eine breite Palette an Angeboten.

Gemeint sind einerseits familienergänzende Betreuungsangebote wie Kitas und Tagesfamilien, Spielgruppen, Angebote der Gesundheitsversorgung rund um die Schwangerschaft, die Geburt und in den ersten Lebensjahren, die Mütter- und Väterberatung oder die Elternbildung.» (Gschwend, E., Schwab Cammarano, S., Sigrist, D. & Stern, S., 2019, *Für eine Politik der frühen Kindheit*, S. 8)

Abbildung 1: Lebenswelten junger Kinder

Abbildung 1: Lebenswelten junger Kinder (Laube et al., 2023, S.4)

Nach meiner eigenen Erfahrung als Spielgruppenleiterin sind es vor allem Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, denen es manchmal an altersgerechten Aktivitäten fehlt. Je nach Situation in ihrem Umfeld können sie bereits grobmotorische Erfahrungen sammeln, aber weniger im Bereich der Feinmotorik. Das Gleiche gilt für die Körperwahrnehmung und die Emotionsregulation. Gerade in Kindertagesstätten, in denen auch jüngere Kinder betreut werden, werden die etwas älteren und damit meist selbstständigeren Kindern im Alltag leichter übersehen. Die Jüngeren beanspruchen die meisten Ressourcen, weil sie mehr Aufmerksamkeit und Betreuung brauchen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wo Kinderbetreuerinnen und -betreuer in Kindertagesstätten und Spielgruppen Möglichkeiten sehen, Kinder gezielter zu fördern, und ob sie eine Ideensammlung für solche Aktivitäten wertvoll finden würden.

Basierend auf den Rückmeldungen aus dieser Umfrage wird eine Ideensammlung zusammengestellt. Diese enthält Aktivitäten, die die Betreuungspersonen im Rahmen ihrer (zeitlichen und materiellen) Möglichkeiten durchführen können.

Die Umfrage soll nicht nur den Bedarf für eine solche Ideensammlung klären, sondern (wenn möglich) auch den Themenbereich eingrenzen.

Mögliche Themenfelder sind:

- Körperwahrnehmung
- Sozialkompetenz (Gruppendynamik, Teilen, Zusammenarbeit)
- Selbstregulation
- Emotionen (er)kennen lernen
- Feinmotorik

2. Fragestellungen

Wie können Begleitpersonen in Kitas und Spielgruppen Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in ihrer Entwicklung bezüglich Emotionsregulation unterstützen?

Wie können Begleitpersonen in Kitas und Spielgruppen Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in ihrer Entwicklung bezüglich Feinmotorik unterstützen?

Wie können Begleitpersonen in Kitas und Spielgruppen Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in ihrer Entwicklung bezüglich Körperschema unterstützen?

3. Fachliche Grundlagen

3.1. Frühe Forderung: Wieso ist es wichtig die Kinder schon früh zu fördern.

3.1.1. Die «Normale» Entwicklung: wichtige Punkte

Einleitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Themen für die Entwicklung von Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren zentral sind. Da es sich um eine Altersspanne handelt, in der viele Entwicklungen in verschiedenen Bereichen parallel ablaufen, werden nur die wichtigsten Punkte erwähnt. Der Übersichtlichkeit halber werden die Entwicklungen pro Lebensjahr beschrieben.

Dreijährige

Die motorische Entwicklung beschleunigt sich, und Kinder brauchen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, um ihre Fähigkeiten immer weiter zu verbessern und zu verfeinern. Die Kinder beherrschen die wichtigsten Bewegungsabläufe, müssen diese aber immer wieder üben und verfeinern können. Erst dann sind sie (weiter) automatisiert und können gezielt eingesetzt werden. Dies wird als motorische Intelligenz bezeichnet und ist eine Voraussetzung für die weitere kognitive Entwicklung der Kinder im Kindergarten- und Schulalter.

Die Kinder fordern sich selbst heraus, indem sie auf unterschiedlichem Terrain mit Hindernissen oder einer Steigung unterwegs sind. Sie variieren ihr Tempo, machen grössere oder kleinere Schritte. Es fällt auf, dass die Kinder in diesem Alter sehr motiviert und noch nicht durch Angst eingeschränkt sind, sondern sich auf die Aktivitäten konzentrieren, die sie am meisten interessieren. Dies führt oft zu geschlechtsspezifischen Unterschieden. Mädchen

machen mehr Fortschritte in der Feinmotorik, Jungen in der Grobmotorik. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass es nicht möglich ist, Kinder geschlechtsneutral zu fördern, sondern ein geschlechtssensibler Ansatz notwendig ist.

Ab dem Alter von 3 Jahren nimmt das Interesse an anderen Kindern zu. Mit diesem Interesse wird es für Kinder auch wichtig zu wissen, wie sie mit anderen Kindern in Kontakt treten können. Um den Kontakt zu halten, werden Themen wie das Erkennen und Berücksichtigen von Emotionen und Gefühlen immer wichtiger.

In Kindertagesstätten und Spielgruppen werden die Kinder oft in alters- und geschlechtsgemischte Gruppen eingeteilt. So kommen sie in Kontakt mit anderen Kindern und damit auch mit andere Spielformen. Bewegungsspiele werden oft in Gruppen gespielt und fördern auch soziale Themen. Die Kinder lernen, sich auf Aktivitäten einzulassen, die von anderen bestimmt werden, die Wünsche der anderen zu respektieren und vieles mehr. Bewegungsspiele erfordern Absprachen und gegenseitige Verständigung (Zimmer, 2021, S.48)

Kinder in diesem Alter werden sich auch bewusst, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Auch der selbstständige Gang zur Toilette ist ein Thema. Diese Themen sind mit dem Thema "Körperbewusstsein" verknüpft. Das Wissen über den eigenen Körper und seine Möglichkeiten ist wichtig für die weitere Entwicklung der Kinder.

Indem Kinder lernen, selbständig auf die Toilette zu gehen, lernen sie auch, dass sie die Macht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist in diesem Alter ein sehr zentrales Thema.

Vierjährige

Im Alter von 4 bis 5 Jahren entwickeln Kinder ihr pro-soziales Verhalten weiter und machen merkliche Fortschritte in ihrer "Theory of Mind". Sie können zwischen richtig und falsch entscheiden und haben ein Verständnis für Regeln und Regelverstöße. Im Kontakt mit anderen Kindern werden diese Regeln und Normen, was man darf und was man nicht darf, zunehmend diskutiert. Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie macht Kindern auch bewusst, dass ihr eigenes Handeln negative Auswirkungen auf andere haben kann. Das wiederum führt dazu, dass sie erstmals auch auf die Gefühle anderer Kinder Rücksicht nehmen.

Wenn es um Gefühle geht, können die Kinder nun nicht nur erkennen, welche Gefühle ein Kind hat, sondern auch, dass ein anderes Kind auf die gleiche Situation anders reagieren kann als sie selbst. Sie unterscheiden zwischen der inneren (emotionalen) und der äusseren Welt.

Auch die Sprachentwicklung der Kinder spielt in diesem Alter eine entscheidende Rolle und gilt als Prädiktor für die Entwicklung der sozial-emotionalen Fähigkeiten. Die Sprachentwicklung ist jedoch nicht Teil der Psychomotorik und wird daher nicht weiter behandelt.

Fünfjährige

Ab dem Alter von 5 Jahren beschäftigen sich Kinder zunehmend mit Problemlösungsstrategien. Bei der Entwicklung verschiedener Problemlösungsstrategien brauchen sie jedoch Anleitung. Erst wenn sie erkennen, warum etwas passiert ist und was sie hätten anders machen können, können sie ihre Strategien weiterentwickeln.

Kinder in diesem Alter spielen viele Fantasiespiele. Diese Art von Spiel ist eine kognitive und motorische Herausforderung. Die Kinder schlüpfen ständig in verschiedene Rollen und bauen Material in ihr Spiel ein. Was dieses Material ist und was es im Spiel darstellen soll, müssen die Kinder untereinander absprechen.

Wenn es zu Konflikten zwischen den Kindern kommt, wissen sie in der Regel bereits, wie sie in solchen Situationen angemessen reagieren können. Sie wissen, dass sie ein gewisses Maß an Aggression brauchen, um ihren Willen durchzusetzen, aber nicht zu viel, da sie sonst ihre Position in der Gruppe gefährden.

Damit sich die Kinder im Spiel ausleben und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können, brauchen sie gute Rahmenbedingungen, um angstfrei experimentieren zu können, und Anleitung, wenn Konflikte zwischen den Kindern nicht gelöst werden können. Das kann vor allem in altersgemischten Gruppen eine Herausforderung sein.

(Haug-Schnabel et al., 2017, S.99 ff.)

3.1.2. Einordnung in das Bio-Psycho-Soziale Modell: Einflussfaktoren

Im vorigen Teilkapitel wurde beschrieben, wie die Entwicklung eines Kindes idealerweise verläuft. Dies entspricht jedoch oft nicht der Realität.

Viele Faktoren spielen bei der Entwicklung eines Kindes eine Rolle. Ein Kind wächst nicht in einer geschützten Blase auf, es ist immer Teil seiner Umwelt.

Entwicklungspsychologen wie Uri Bronfenbrenner haben das bio-ökologische Modell entwickelt (Siegler et al., 2014, S. 336). Dieses Modell stellt das Kind in den Mittelpunkt verschiedener miteinander verbundenen Strukturen. Diese Strukturen werden u. a. von den Eltern, der Schule, der Nachbarschaft und der sozialen Kultur des Kindes geformt. Alle diese Systeme haben einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes.

Das bedeutet, dass die Entwicklung eines Kindes nicht immer wie oben beschrieben verläuft. Die Faktoren, die die Entwicklung eines Kindes beeinflussen, sind oft sehr vielfältig. Diese Umweltfaktoren können sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss haben. Für Kinder, deren biologisches Alter nicht mit ihrem Entwicklungsalter übereinstimmt, gibt es viele Faktoren, die einen Einfluss haben können.

Im bio-psycho-sozialen Modell werden diese Faktoren wie folgt aufgeteilt:

- **Biologische Faktoren:**
 - Genetik
 - Dispositionen (Trauma, Krankheit, Behinderung, etc.)
 - Temperament
- **Soziale Faktoren:**
 - Bindung
 - Erziehungsstil
 - Sozio-ökonomischer Status
- **Psychologische Faktoren:**
 - Kognitionen
 - Einstellungen
 - Intelligenz
 - Impulskontrolle
 - Selbstwirksamkeit

Abbildung 2: Das bio-psycho-soziale Modell (Henneman et al., 2016, S.39)

Diese Einflüsse, sowohl negative als auch positive, wirken sich nicht nur auf den Verlauf der kindlichen Entwicklung, sondern auch auf das Verhalten des Kindes aus. Wie sich die verschiedenen Einflüsse auf das Verhalten von Kindern auswirken können, zeigt das folgende Modell.

Abbildung 3: Das bio-psycho-soziale Modell zur Erklärung von auffälligem Verhalten (Hennemann et al., 2016)

Schutz- und Risikofaktoren

Aus den Modellen wird deutlich, dass es viele Faktoren gibt, die die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Diese biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren können sowohl eine Ressource als auch ein Risikofaktor für das Kind sein.

Das bedeutet, dass einige Faktoren zu einer gesunden Entwicklung des Kindes beitragen (Ressource) und andere die Entwicklung hemmen können (Risikofaktor).

Neben Ressourcen und Risikofaktoren gibt es noch die Schutzfaktoren. Diese tragen wesentlich zur Bewältigung bei. Das heisst, ob sich ein Risikofaktor negativ auf die Entwicklung eines Kindes auswirkt, hängt davon ab, ob dieses Kind gleichzeitig über ausreichende Schutzfaktoren verfügt.

Diese Faktoren, sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren, sind auf allen Ebenen zu finden: in der Biologie, d. h. in der Genetik oder im Temperament, in der Umwelt, zum Beispiel in der Bindung zu den Eltern oder dem sozioökonomischen Status, sowie im psychologischen Bereich der Selbstwirksamkeit oder der kognitiven Fähigkeiten des Kindes.

Das Ausmass, in welchem die Entwicklung eines Kindes durch diese Faktoren beeinflusst wird, ist sehr individuell. Entscheidend ist nicht die Anzahl der positiven oder negativen Einflüsse, sondern die Gewichtung der verschiedenen Faktoren. Wenn ein Gleichgewicht zwischen Risiko- und Schutzfaktoren besteht, ist eine gesunde Entwicklung möglich.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen:

Abbildung 4: Risiko- und Schutzfaktoren (Petermann & Ullrich, 2018, S.27)

Die frühe Förderung ist eine Ressource, die als Schutz- oder Ausgleichsfaktor für Kinder dienen kann. Konkret bedeutet dies, dass alle Kinder von Frühförderung profitieren können, vor allem aber jene Kinder, die durch bestimmte Belastungsfaktoren Stress erfahren.

Resilienz

Nach Masten (2018) ist Resilienz: "Die Fähigkeit eines Systems, sich erfolgreich an Herausforderungen anzupassen, die sein Funktionieren, sein Überleben und seine zukünftige Entwicklung bedrohen."

Dies macht deutlich, dass Resilienz keine Eigenschaft ist, sondern ein Prozess, der von dem System beeinflusst wird, in das ein Kind eingebettet ist. Eine frühe Förderung stärkt die Resilienz von Kindern und kann daher einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Entwicklung leisten.

3. Politik der Frühen Kindheit

3.1. Einleitung

Das folgende Kapitel beschreibt die Initiativen, die es in der Schweiz im Bereich der frühen Förderung gibt. Es wird der Frage nachgegangen, was die politischen Entscheidungsträger tun, um Kinder im Vorschulalter zu unterstützen. Wie werden Eltern und Fachkräfte unterstützt?

3.2. Definition:

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) – häufig auch als frühe Förderung bezeichnet – umfasst eine breite Palette an Angeboten. Gemeint sind einerseits familienergänzende Betreuungsangebote wie Kitas und Tagesfamilien, Spielgruppen, Angebote der Gesundheitsversorgung rund um die Schwangerschaft, die Geburt und in den ersten Lebensjahren, die Mütter- und Väterberatung oder die Elternbildung. (Geschwend et.al., 2019, für eine Politik der frühen Kindheit)

3.3. Warum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

Aus den Publikationen bezüglich Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) geht hervor, dass FBBE viele Vorteile hat. Die Forschung anerkennt, dass FBBE nicht nur das Wohlbefinden von Kindern erhöht, sondern als Grundlage für lebenslanges Lernen dient. Ausserdem trägt es zur Chancengleichheit bei. FBBE unterstützt die Eltern und trägt zur Möglichkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen bei und "rechnet" sich somit in sozialer und ökonomischer Hinsicht.

Personal

Beim Personal, das im Bereich FBBE arbeitet, ist es wichtig, dass sie über die nötigen Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, damit sie die Kinder individuell fördern können.

Das Wissen und die Fähigkeiten pädagogischer Fachkräfte, Kinder bei der Aneignung und dem Verstehen ihrer Umwelt zu begleiten und zu fördern, gelten als zentral für die kindliche Entwicklung (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009).

Qualifiziertes Personal ist eher in der Lage, sich mit Kindern auf eine stimulierende, warmherzige und unterstützende Art und Weise auseinanderzusetzen und damit ihre soziale und emotionale Entwicklung positiv zu beeinflussen (OECD, 2001).

Projekte

Zuständig für die FBBE-Programme und Angebote sind Gemeinden und Kantone. Diese Angebote richten sich vor allem an Eltern, um Familien zu unterstützen. Die Kantone definieren verschiedene Handlungsfelder und unterscheiden zwischen allgemeinen, selektiven und indizierten Angeboten.

Grundlage: Modell Primokiz, 2012

Abbildung 5: Präventionsangebote (Konzept der frühen Förderung Kanton Luzern, 2022, S.6)

Beispiel: Angebote im Kanton Luzern

Im Kanton Luzern ist die Fachstelle für Früherziehung und Integrative Sonderschulung (FFS) für Kinder dieser Altersgruppe zuständig. Teil dieser Fachstelle sind die Heilpädagogischen Früherziehungsdienste. Dies ist ein Angebot für Eltern.

Heilpädagogische Früherziehung (HFE) richtet sich an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten sowie an Kinder, deren Entwicklung gefährdet ist. Auffälligkeiten können sich in der geistigen, sprachlichen, motorischen, emotionalen, sozialen und/oder Wahrnehmungsentwicklung zeigen.

Die Heilpädagogische Früherziehung bietet diesen Kindern Unterstützung und den Eltern Beratung in Fragen der Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder. Die heilpädagogische Früherziehung findet in der Regel zu Hause in der vertrauten Umgebung des Kindes statt. Bei Bedarf findet sie auch im familienergänzenden Umfeld des Kindes oder in den Räumen des Früherziehungsdienstes statt.

Die Heilpädagogische Früherziehung gehört zu den sonderpädagogischen Massnahmen und ist seit dem 1. Januar 2013 als kantonales Angebot organisiert. Sie ist als Massnahme der Sonderschulung Teil des öffentlichen Bildungsauftrages und durch den Kanton und die Gemeinden finanziert. Die Heilpädagogische Früherziehung ist für die Eltern kostenlos.

Die Dauer der Heilpädagogischen Früherziehung richtet sich nach dem Entwicklungsstand des Kindes und den Bedürfnissen der Eltern.

Für die Fachpersonen von Kindertagesstätten oder Spielgruppen gibt es bei der Stelle ein Beratungstelefon. Das Beratungstelefon unterstützt bei schwierigen Fragestellungen in Bezug auf auffällige Kinder:

- gibt Entscheidungshilfen, ob und welche Unterstützung ein Kind benötigt
- gibt Hilfestellungen bei schwierigen Elterngesprächen
- hilft der frühzeitigen Erfassung von entwicklungsgefährdeten und entwicklungsauffälligen Kindern

Das Angebot umfasst die telefonische Beratung und Fallbesprechung nach Vereinbarung. Die Beratung erfolgt nach Anmeldung per Mail oder Telefon.
(https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs)

Ein Beispiel für ein selektives Angebot ist die Unterstützung fremdsprachiger Familien. Indizierte Angebote umfassen auch Therapien wie die PMT und Logopädie.

Obwohl sich die meisten Angebote an Eltern richten, ist die Qualitätssicherung von familienergänzenden Angeboten auch ein Teil dieses Konzepts. Eventuelle Kompetenzlücken bei Fachpersonen, die mit Kindern in diese Altersgruppe arbeiten, sollen geschlossen werden.

Eine Studie hat belegt, dass Fachpersonen einfühlsam auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Allerdings unterstützen sie die Kinder nicht – oder nur selten – gezielt in ihrer Entwicklung, indem sie sie aktiv beim Lernen begleiten. Es gibt in verschiedenen Kantonen Initiativen, die dazu beitragen sollen, diese Situation zu verbessern.

Wie diese Massnahmen konkret aussehen, wird nicht angegeben. (INFRAS, 2019, Für eine Politik der frühen Kindheit)

Publikation

Internationale Vergleiche und Studien haben gezeigt, dass es auf dem Gebiet der FBBE unter Umständen noch an Bewusstsein fehlt (Starting Strong III, 2011). In den letzten Jahren scheint dieses Bewusstsein mehr vorhanden zu sein.

Die Handreichung "frühe Kindheit bewegt" wurde herausgebracht mit dem Ziel, alle, die sich direkt oder indirekt mit der Bewegung von jungen Kindern beschäftigen, für die Wichtigkeit der Bewegungsförderung in der frühen Kindheit zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeiten der Bewegungsförderung aufzuzeigen sowie zu einem gemeinsamen Verständnis von frühkindlicher Bewegungsförderung beizutragen und so den Stellenwert der frühkindlichen Bewegungsförderung zu stärken.

Diese Handreichung ist damit ein Teil der Politik der Frühen Kindheit. Die Herausgeber haben verstanden, dass eine Sensibilisierung für das Thema "Bewegung für junge Kinder" wichtig

ist. Die Handreichung beinhaltet Links zu Videos und Spielideen für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren. (Laube et. al., 2023)

Die Videos und Spielideen richten sich an Eltern, Die Spielideen-Sammlung, die das Resultat der im Rahmen diese Bachelorarbeit durchgeführten Umfrage ist, ist auf Fachpersonen ausgerichtet.

Fazit

Auf Bundes- und Kantonebene hat man die Bedeutung der Frühförderung erkannt und verschiedene Projekte initiiert. Allerdings sind diese Projekte oft noch auf politischer Ebene angesiedelt. Bisher gibt es keine konkreten Richtlinien oder Anleitungen für Fachpersonen, die mit Kindern in dieser Altersgruppe arbeiten.

Es ist von Kanton zu Kanton und auch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, ob und wie Projekte für Kinder im Vorschulalter umgesetzt werden. Im Kanton Luzern gibt es eine Fachstelle für Eltern und ein Beratungstelefon für Fachpersonen.

Einige Gemeinden bieten Projekte zusammen mit der Schule an, in anderen Gemeinden gibt es Vereine, die Projekte für Kleinkinder anbieten. Die meisten Projekte richten sich jedoch an Eltern und nicht an Fachpersonen.

3.4. Zwischenfazit

Das Personal in Spielgruppen und Kindertagesstätten hat in erster Linie einen Betreuungsauftrag. Dazu kommt, dass die Menschen, die mit Kindern in dieser Altersgruppe arbeiten, einen sehr unterschiedlichen Bildungshintergrund haben können: Personen, die in einer Kindertagesstätte arbeiten, verfügen über eine Ausbildung zu Fachperson Betreuung in Fachrichtung Kinder. Andere Personen, die zum Beispiel in der Spielgruppenleitung oder Assistenz arbeiten, haben in manchen Fällen eine andere, nicht auf Kinder ausgerichtete Ausbildung. Damit gehen auch ihre Kenntnisse über die Entwicklung von Kindern in diesem Alter weit auseinander.

Obwohl die Notwendigkeit der Qualitätssicherung bei der Betreuung und Förderung von Vorschulkindern auf politischer Ebene erkannt wurde, hat dies noch nicht zu einer konkreten Unterstützung der Fachkräfte geführt. Die unterschiedlichen Bildungsniveaus und Vorkenntnisse im Bereich der kindlichen Entwicklung machen eine Standardisierung der Massnahmen mit dem Ziel einer individuellen und entwicklungsfördernden Begleitung der Kinder schwierig.

Das Ziel dieser Arbeit ist nicht die Weiterbildung von Fachpersonal. Der Bedarf an Ideen für eine gezieltere Förderung soll durch eine Befragung der Fachpersonen geklärt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Fachpersonen, obwohl sie in erster Linie einen Betreuungsauftrag haben, daran interessiert sind, die Kinder, die sie betreuen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Ziel der Befragung ist es, Themen zu identifizieren, die von den Fachpersonen als relevant für diese Altersgruppe angesehen werden.

Anhand der von den Fachpersonen ausgewählten Themenbereiche wird eine Ideensammlung mit konkreten Vorschlägen für geeignete Spiele für diese Altersgruppe entwickelt. Damit entsteht ein niederschwelliges Angebot zur Förderung, das von allen Fachpersonen, ungeachtet ihrer Ausbildung oder Vorkenntnisse, genutzt werden kann. Die Spielideensammlung ist eine Form der universellen Prävention. Die Spiele können mit der gesamte Kindergruppe gespielt werden.

3.5. Bezug zur Psychomotorik

Die Förderung eines adäquaten Selbstkonzepts ist der Berufsauftrag eines Psychomotorik-Therapeuten. Wie in der untenstehenden Abbildung zu sehen ist, besteht das Selbstkonzept aus einem Selbstbild und dem Selbstwertgefühl. Wenn ein Kind über ein adäquates Selbstkonzept verfügt, kann es seine eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen.

Abbildung 6: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2022, S.52)

Die Erfahrungen, die Kinder in jungen Jahren machen, tragen wesentlich zu ihrem Selbstkonzept bei.

Alle Menschen haben bestimmte Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Diese Grundbedürfnisse sind für Kinder sehr wichtig. Damit sich ein Kind gesund entwickeln kann, muss es Erfahrungen machen. Diese fließen automatisch in sein Selbstkonzept ein. Ein Kind macht aber nur neue Erfahrungen, wenn seine Grundbedürfnisse befriedigt sind. Erst dann wird es seine Umwelt erkunden und neues ausprobieren.

Grawe definiert die folgenden Grundbedürfnisse:

- Bindung: das Gefühl zugehörig zu sein, Erfolge und Niederlagen teilen zu können
- Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz: Anerkennung zu bekommen für die eigene Fähigkeiten
- Lustgewinn und Unlustvermeidung: streben nach schönen Erfahrungen, Entwicklung Frusttoleranz
- Orientierung und Kontrolle: Kontrolle über den eigenen Körper und das direkte Umfeld

Obwohl Vorschulkinder diese Bedürfnisse nicht bewusst verfolgen, sind sie für ihr Verhalten von zentraler Bedeutung. Wenn sich ein Kind zum Beispiel verletzt, hofft es auf Trost. Selbstständig auf die Toilette zu gehen, stärkt auch das Selbstwertgefühl und erfordert Kontrolle über den eigenen Körper.

Darüber hinaus ist die Beziehung zwischen dem Kind und in diesem Fall der Fachperson zentral für die Unterstützung. Im Rahmen der Betreuung gehört es zu ihren Aufgaben, dem Kind zu helfen, seine Umwelt zu entdecken, sich als selbstwirksam zu erleben und dadurch ein adäquates Selbstkonzept zu erreichen.

Ziel einer Förderung ist es, dem Kind Handlungsalternativen und Strategien an die Hand zu geben, damit es den Anforderungen seiner Umwelt gerecht werden kann. Kinder im Vorschulalter profitieren am meisten von Aktivitäten, die spielerisch sind und einen Bezug zu aktuellen Themen und ihrer Erfahrungswelt haben. Sie sind sehr motiviert, sich zu bewegen und neue Dinge zu entdecken. Die Stärkung dieser Ressourcen ist der Kern der Psychomotorik. Die Bewegungsangebote ermöglichen neue Erfahrungen.

Beim Spielen und Bewegen passieren viele Dinge gleichzeitig, auf vielen Ebenen. Auf der körperlichen Ebene lernt das Kind, die Grenzen und Möglichkeiten seines Körpers zu erkennen und diese zu erweitern und zu verfeinern. Dies ist nur durch viele Wiederholungen möglich.

Das Kind spielt mit anderen Kindern und/oder Erwachsenen, was ihm ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt. Ein gemeinsames Spiel stärkt die Bindungen zwischen den Spielenden. Die Kinder lernen auch, mit anderen in Kontakt zu treten und Rücksicht zu nehmen. Sie erkennen, welche Stärken und Schwächen sie und die anderen Kinder haben.

Dietrich Eggert und Birgit Lütje Klose (2008) fassen die erwartete Wirksamkeit von psychomotorischen Aktivitäten in drei Hypothesen zusammen:

Die Trivialförderhypothese beschreibt die Annahme, dass die motorische Entwicklung durch direktes Üben von motorischen Funktionen verbessert werden kann.

Die Stabilisierungshypothese geht davon aus, dass eine psychomotorische Intervention eine stabilisierende Wirkung auf die Gesamtpersönlichkeit in Bezug auf motivationale, emotionale und soziale Kompetenzen hat.

Die Transferhypothese formuliert die Annahme, dass über die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung auch eine Steigerung der kognitiven Fähigkeiten und schulischen Lernleistungen erreicht werden kann. (Kühlenkamp, 2022)

Bei psychomotorischen Förderangeboten ist vor allem die Stabilisierungshypothese relevant. Zentral sind Persönlichkeitsentwicklung, Sozialkompetenz und Selbstkonzept. Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelte Spielideensammlung schliesst daran an.

4. Forschungsmethodik

4.1. Methodisches Vorgehen

4.1.1. Wahl der Methode

Es wurde eine Umfrage durchgeführt, um einen Eindruck vom Bedarf an Spielideen bei Fachpersonen zu gewinnen, die mit Kindern im Alter zwischen 3 und 5 Jahren arbeiten. Ziel der Umfrage war es, zu erörtern, zu welchen Themen sich die Fachpersonen Anregungen für eine gezieltere Förderung dieser Kinder wünschen. Es wurde davon ausgegangen, dass alle Fachpersonen aufgrund ihres beruflichen Auftrags an der Förderung von Kindern und daher auch an diesbezüglichen Ideen interessiert sind.

Die Umfrage erfolgte in Form eines digitalen Fragebogens, der über einen Link oder einen QR-Code aufgerufen werden konnte. Die Befragten benötigten Zugang zu einem Smartphone oder Computer. Diese Bedingungen wurden bei der Aufforderung zur Teilnahme mitgeteilt. Es gab keine Berichte von Personen, die aufgrund dieser Bedingungen nicht an der Umfrage teilnehmen konnten.

Die Umfrage wurde via die Webseite "Lime Survey" erstellt. Diese Methode hat verschiedene Vorteile:

Erstellung und Auswertung der Umfrage: Lime Survey stellt Vorlagen zu Verfügung, die die Erstellung einer Umfrage erleichtern.

Für die Auswertung der Daten kann man die Daten in Grafiken umwandeln lassen. Dies vereinfacht die Auswertung und weitere Verarbeitung der Daten.

Durch die digitale Form der Umfrage ist die Verteilung der Umfrage innerhalb der Institutionen logistisch einfacher zu gestalten. Es waren keine zusätzlichen Schritte erforderlich, um den Mitarbeitenden die Teilnahme an der Umfrage zu ermöglichen. Die Zugänglichkeit der Umfrage wurde vor der Verteilung an die Teilnehmenden Institutionen von einer Testperson überprüft.

4.1.2. Erstellung der Umfrage

Um Begleitpersonen in Kitas und Spielgruppen zu ihrem Bedarf nach Themen für Spielideen befragen zu können, wurde via "Lime Survey" ein Fragebogen erstellt.

Die Fragen betrafen die folgenden Themen:

- demografische Angaben (Alter, Geschlecht, Anstellungsposition)
- Themen der aktuell durchgeführten Spielangebote
- Die Zeit, die die befragte Person aufwenden kann, um Spielangebote durchzuführen
- Zu welchem Thema sie sich noch mehr Ideen für Spielangebote wünscht
- Ob sie von einer Spielideensammlung profitieren, würde
- Ob sie die Spielideensammlung erhalten möchte,

Die Umfrage enthielt sowohl offene wie auch "multiple choice" Fragen. Die offenen Fragen betrafen die Themen für die Ideensammlung. Die meistgewählten Themen sollten in die Spielideensammlung einfließen, damit die Sammlung die von den Befragten als wichtig erachteten Themen behandelt.

Die Umfrage wurde in einfachem Deutsch erfasst. Die Dauer für das Ausfüllen der Umfrage betrug weniger als 5 Minuten. Die gewonnenen Daten wurden via "Lime Survey" ausgewertet und in Statistiken umgewandelt.

4.1.3. Verlauf der Umfrage

Für die Umfrage wurden vier verschiedene Kindertagesstätten und die Spielgruppen in einer Gemeinde kontaktiert. Die Spielgruppe wird mit verschiedenen Kindergruppen an fünf Tagen pro Woche sowohl morgens als auch nachmittags von unterschiedlichen Fachpersonen und Assistenzen geführt.

Bevor die Umfrage an die teilnehmenden Kindertagesstätten und Spielgruppen verteilt wurde, wurde sie von einer Testperson ausgefüllt. Damit sollte festgestellt werden, ob der Link und der QR-Code funktioniert und ob die Umfrage verständlich und zielführend ist.

Die Testperson konnte den Fragebogen problemlos ausfüllen und gab ein Feedback zur Themenauswahl. Dieses Feedback wurde notiert, hatte aber keinen direkten Einfluss auf den Inhalt der Umfrage.

In einem nächsten Schritt wurde der Fragebogen an insgesamt rund 30 Personen der teilnehmenden Kindertagesstätten und Spielgruppen verschickt.

Die Leitung und Mitarbeitenden der Kindertagesstätten, die Leitung der Spielgruppen und die Spielgruppenassistenzen wurden alle zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Die betreffende Spielgruppe oder Kindertagesstätte wurde telefonisch kontaktiert, um zu erfahren, ob sie bereit wäre, an der Umfrage teilzunehmen. Nicht alle Einrichtungen verfügen über eine öffentliche E-Mail-Adresse, falls relevant wurde diese beim Telefonat erfragt.

Anschliessend wurde eine E-Mail verschickt. In dieser E-Mail wurde erklärt, dass die Umfrage im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt werden soll und dass das Resultat der

Umfrage zur Auswahl der Themen für die Spielesammlung führen wurde. Es wurde ein Link und ein QR-Code gesendet, mit der Bitte die Umfrage auszufüllen.

Die begleitende E-Mail enthielt neben dem Link und dem QR-Code für die Umfrage auch die allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme und die Datenverarbeitung. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Umfrage freiwillig ist.

Zwei Wochen nach der Verteilung der Umfrage wurde eine Erinnerungs-E-Mail verschickt, und die Teilnehmenden wurden gebeten, die Umfrage innerhalb der nächsten zwei Wochen auszufüllen.

Nach Ablauf der Frist gab es nur drei ausgefüllte Umfragen. Darunter war auch die von der Testperson ausgefüllte Umfrage. Drei Tage nach Ablauf der in der Erinnerungs-E-Mail genannten Frist wurde die Umfrage geschlossen.

5. Ergebnisse

5.1. Ergebnisse aus Datenaufbereitung

Von den 30 Personen, an die die Umfrage weitergeleitet wurde, haben nur sehr wenige die Umfrage ausgefüllt. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt. Eine generelle Bereitschaft wurde von der Leitung der jeweiligen Institutionen eingeholt. Die einzelnen Mitarbeitenden wurden dazu nicht befragt. Es wurde vertrauensvoll davon ausgegangen, dass alle Mitarbeitenden über die Befragung informiert waren. Es ist möglich, dass nicht alle vorgesehenen Teilnehmenden die Befragung erhalten haben.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und der damit verbundenen geringen auswertbaren Datenmenge kann nicht geklärt werden, ob und, wenn ja, in welchem Themenbereich ein Bedarf an Förderideen, beziehungsweise Spielideen besteht. Die Ergebnisse der Stichproben dürfen nicht verallgemeinert werden. Sie geben keine Auskunft über den Bedarf an Fördermöglichkeiten und Spielideen für die gesamte Grundgesamtheit der Fachpersonen, die mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren arbeiten.

Die Teilnehmenden der Umfrage hatten einen übereinstimmenden Wunsch: Spielideen im Bereich der Körperwahrnehmung. Die anderen Wünsche waren unterschiedlich.

Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass sie täglich 15 bis 30 Minuten Zeit für eine Aktivität hätten.

5.2. Einschränkung des Themenbereichs

Da die aus der Umfrage gewonnenen Daten keine ausreichende Grundlage bilden für die Einschränkung des Themenbereichs wurde die Entwicklungspsychologie als externe Evidenz (siehe Kapitel 3 und Kapitel 7.1.) und die interne Evidenz aufgrund meiner Erfahrungen als Spielgruppenleiterin bei der Wahl der Themen mit einbezogen.

Wie in Kapitel 3 beschrieben, beherrschen Kinder im Alter von 3 Jahren bereits die wichtigsten Bewegungsabläufe. Sie brauchen vielfältige Angebote, um ihre Fähigkeiten weiter zu verfeinern. Aufgrund ihrer Interessen verfeinern die Mädchen eher ihre feinmotorischen Fähigkeiten, die Jungs eher ihre grobmotorischen.

Grobmotorische Aktivitäten und Spiele mit viel Körperkontakt tragen dazu bei, dass die Kinder ihr Körperschema entwickeln. Feinmotorische Fähigkeiten sind eine wichtige Grundlage für das Schreibenlernen. Da in dieser Altersgruppe jeweils ein Teil der Kinder diesen Fähigkeiten von sich aus weniger Beachtung schenkt, aber beide wichtig sind für eine gesunde Entwicklung, sind die beiden Themen Teil der Spielideensammlung. Ausserdem waren die Spiele zum Thema Körperschema ein Wunsch aus der Umfrage.

Ein weiteres wichtiges Thema für Kinder in diesem Alter ist das Interesse an anderen Kindern. Sie möchten vermehrt Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen. Dabei spielt die Sprachentwicklung selbstverständlich eine wichtige Rolle. Da aber auch sehr viel Kommunikation non-verbal abläuft, ist das Erkennen der eigenen Emotionen sowie jener der anderen ein sehr aktuelles Thema für Kinder in diesem Alter.

Während meine Tätigkeit als Spielgruppenleiterin sind mir zwei Situationen, beziehungsweise Themen im Spielgruppenalltag immer wieder aufgefallen. Das eine war der grosse Unterschied in feinmotorischen Fähigkeiten zwischen den Kindern. Dies betraf nicht nur Bastelarbeiten, sondern auch Aktivitäten wie das Schälen einer Frucht beim Znüni oder das Öffnen und Schliessen von Knöpfen oder Reissverschlüssen. Manche Kinder waren darin sehr geschickt, andere hatten sichtlich Mühe.

Das andere waren die Streitigkeiten, die es wegen beliebten Spielsachen gab, oder die Frage, ob ein bestimmtes Kind bei einem Spiel mitmachen durfte oder nicht. Es war mir ein Anliegen, die Kinder bei der selbständigen Bewältigung solcher Situationen zu begleiten. Als Spielgruppelleiterin hätte ich mir Ideen gewünscht, wie ich die Kinder bei diesen Themen im Spielgruppenalltag unterstützen und fördern könnte.

Basierend auf den aus den verschiedenen Quellen gewonnenen Informationen werden die Themen für die Ideensammlung wie folgt sein:

- Emotionen (er)kennen lernen
- Feinmotorik
- Körperschema

6. Diskussion

6.1. Begründung der Wahl

Nachfolgend wird theoretisch begründet, weshalb für die Spielideensammlung diese drei Themen ausgewählt wurden.

Emotionen (er)kennen lernen

Wie bereits im Kapitel 3 erwähnt, entwickeln Kinder ab dem Alter von 3 Jahren ein Interesse an anderen Kindern. Damit sie lernen, miteinander zu spielen, ist es wichtig, dass sie lernen, ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen zu erkennen. Sie sollten auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Das Erleben und Aushalten dieser Gefühle hilft den Kindern im Kontakt mit anderen Kindern und z. B. bei der Lösung von Konflikten. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist für die gesunde Entwicklung von Kindern sehr wichtig. Dies erfordert ein Verständnis für die (Basis-)Emotionen, sowohl für ihre eigenen als auch für die der anderen Kinder.

Feinmotorik

Kinder werden aufgrund ihres Umfelds, ihres kulturellen Hintergrundes und ihres Geschlechts unterschiedlich gefördert. Lehrpersonen bemängeln in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel immer mehr, dass Kinder im Kindergartenalter nicht mehr mit einer Schere umgehen können. Ausserdem bekommen Psychomotorik-Therapeutinnen viele Anfragen für grafomotorische Förderung. Dies zeigt, dass es unabhängig vom Geschlecht einen Bedarf an Fördermöglichkeiten für Kinder im Bereich der Feinmotorik gibt.

Körperschema

Um sich sicher bewegen zu können, ist es wichtig, den eigenen Körper zu kennen. Das Körperschema bildet zusammen mit dem Körperbild das Körperkonzept. Dieses Körperkonzept ist wiederum ein Teil des Selbstkonzepts (Lienert et. al, 2010, S.9ff). Informationen über den eigenen Körper, seine Grösse, Grenzen und Möglichkeiten sind wichtig, um sich selbst wirksam erleben zu können, d. h. ein positives Selbstkonzept entwickeln zu können. Kinder zwischen drei und fünf Jahren haben in der Regel noch keine Angst und sind sehr experimentierfreudig. Das Wissen über ihren Körper hilft ihnen, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und Verletzungen beim Ausprobieren neuer Dinge zu vermeiden.

6.2. Kriterien für die Ideensammlung

Die Spiele für die Spielideensammlung werden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

Thema

Das Thema des Spiels sollte klar sein. Das Spiel soll dem Thema entsprechende Fähigkeiten fördern. Die Spiele werden nach den drei Hauptkategorien Emotionen erkennen, Feinmotorik und Körperschema geordnet. Falls das Spiel noch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten fördert, wird dies in einem separaten Unterkapitel pro Thema beschrieben.

Altersgruppe

Das Spiel bezieht sich auf der Erlebniswelt von Kindern zwischen 3 und 5 Jahren. Das Spiel fördert (neue) Fähigkeiten bezüglich des Themas. Ansonsten ist das Spiel auf die in diesem Alter schon vorhandenen allgemeinen Fähigkeiten und Fertigkeiten abgestimmt.

Anzahl Teilnehmer

Die Anzahl Teilnehmer ist flexibel. Das Spiel soll schon mit 2 Kindern spielbar sein. Eine Obergrenze gibt es nicht. Diese Zahl wird von der Spielleitung festgelegt.

Dauer des Spiels

Die maximale Spielzeit ist auf 30 Minuten begrenzt. Dies gilt für die Gesamtspielzeit, nicht für die Spielzeit pro Runde. Die maximale Spielzeit pro Runde sollte fünf Minuten betragen, damit mehrere Runden pro Sitzung gespielt werden können. Eine längere Spielzeit würde die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern in diesem Alter übersteigen.

Benötigter Raum / Material

Da die Räumlichkeiten in den Spielgruppen und Kitas immer sehr unterschiedlich sind, stellen die Spiele keine Anforderungen bezüglich der Raumgrösse. Es wird wenig bis kein Material benötigt. Damit soll sichergestellt werden, dass eine möglichst grosse Gruppe an interessierten Personen die Spiele durchführen kann.

7. Produktherstellung

7.1. Nächste Schritte

Für die Spielesammlung werden pro Thema zehn Spielideen entwickelt und ggf. an die Altersgruppe der drei- bis fünfjährigen Kinder angepasst.

Es war geplant, die Ideensammlung an die Teilnehmenden der Umfrage zu schicken. Allerdings haben nur zwei Personen an der Umfrage teilgenommen. Beide gaben jedoch an, dass sie die Sammlung von Spielideen erhalten, möchten.

Nachdem die Spielideen-Sammlung fertig erstellt ist, folgt eine Rundmail an alle zuvor angefragten Teilnehmenden der Umfrage, in der nachgefragt wird, ob sie die Spielideen-Sammlung erhalten möchten. Je nach Bedarf wird die Ideensammlung verteilt.

7.2. Die Ideensammlung

7.2.1. Einleitung

Im nachfolgenden Kapitel werden die Spiele vorgestellt, die zusammen die Spielideensammlung bilden. Die verschiedenen Unterkapitel behandeln jeweils eines der ausgewählten Förderthemen. Am Ende der Unterkapitel werden weitere Förderthemen der Spiele und ihr Platz in der Frühförderung beschrieben und theoretisch unterbaut.

7.2.2. Emotionen (er)kennen

Begleitete Rollenspiele

Beim Doktor

Die Leitungsperson erzählt die Geschichte von Polly. Polly kann eine Puppe oder ein Plüschtier sein. Das Puppenkind oder das Tier ist krank, und muss deswegen zum (Tier)Arzt.

Die Geschichte: Polly ist krank. Der Doktor soll Polly untersuchen, um herauszufinden, was ihr fehlt. Hat Polly Fieber? Ist sie ansteckend? Darf sie morgen wieder in die Spielgruppe oder Kita gehen?

Falls Polly ein Tier ist: Kann es sein, dass Polly andere Tiere oder sogar Menschen ansteckt?

Das Spiel geht auf die von den Kindern gemachten Erfahrungen ein. Alle Kinder waren schon einmal krank und/oder beim Arzt. Oder sie haben miterlebt, dass ein Familienmitglied krank war. Damit die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, ist es wichtig, dass die Begleitperson den Kindern nur Anregungen und neue Ideen anbietet. Sie soll sich nicht in den weiteren Verlauf des Rollenspiels einbringen.

Welche Rollen vergeben werden, kann individuell gestaltet werden und hängt von der Anzahl Teilnehmenden ab. Mögliche weitere Rollen sind: eine Sprechstundenhilfe, eine Assistentin oder ein Assistent, eine Tierpflegerin oder Tierpfleger, der Besitzer des Tiers oder Eltern des Kindes usw.

Tierpfleger

Der Zoo hat gerade eröffnet und sucht Tierpfleger. Es wird mit den Kindern besprochen, welche Tiere was brauchen. Wo wohnen die Tiere? Brauchen sie viel oder wenig Platz? Brauchen sie Wasser, wie zum Beispiel einen Fluss, eine Weide, Felsen oder Bäume? Was fressen Sie? Und so weiter.

Damit die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, ist es wichtig, dass die Begleitperson den Kindern nur Anregungen und neue Ideen anbietet. Sie soll sich nicht in den weiteren Verlauf des Rollenspiels einbringen.

Es können mehrere Rollen verteilt werden, zum Beispiel ein Zoodirektor oder eine Person, die Eintrittskarten verkauft. Je nach Bedarf können die Rollen der Tiere von Plüschtieren oder von den Kindern übernommen werden.

Gefühlsgesichter malen

Die Leitungsperson sammelt mit den Kindern zusammen Gefühle.

Sie fragt: welche Gefühle kennen wir schon? Lass uns diese Gefühle als Smiley-Gesichter zeichnen.

Falls die Kinder noch nicht gut genug zeichnen können, werden die Gefühle verbal gesammelt und von der Begleitperson aufgezeichnet. Die Kinder können diese dann nachzeichnen oder die abgebildeten Gefühle benennen.

Die Smileys können in der Kita oder Spielgruppe aufgehängt und immer wieder verwendet werden. Zum Beispiel um ein Streit zu lösen oder Perspektivenübernahme zu fördern, oder um eine Geschichte zu erzählen.

Bei Bedarf kann die Sammlung jederzeit ergänzt werden.

Gefühlsbewegungen

Das Thema dieses Spiel ist, dass sich Gefühle immer wieder ändern. Manchmal spürt man sie sehr deutlich, manchmal weniger. Mal hat man positive, gute Gefühle, mal weniger gute. Falls jemand negative Gefühle hat, zum Beispiel traurig ist, ist es wichtig zu wissen, dass dies auch wieder vorüber geht.

Beispiel: «Wenn ich mal traurig bin, kann ich später wieder lachen.» Die Intensität der Gefühle wird mit Bewegungen dargestellt.

Die Leitungsperson erklärt den Kindern, dass sich Gefühle manchmal sehr gross machen und manchmal ganz klein. Die Kinder dürfen sich dafür ausstrecken und später zusammenrollen. Manchmal sind die Gefühle laut und manchmal ganz leise.

Dies wird von der Leitungsperson mit den Händen dargestellt. Sind die Hände zusammen ist es still, je weiter sie auseinander sind, desto lauter darf es sein. Dies kann auch noch mit anderen Bewegungsformen wie auf Zehenspitzen gehen oder stampfen verdeutlicht werden.

Die Leitungsperson begleitet die Kinder bei den Bewegungen von gross nach klein, von laut nach leise.

Variante: Um die Bewegung der Gefühle zu verdeutlichen, kann ein Schwungtuch eingesetzt werden.

Wetterchefin

Unter den Kindern wird ein Wetterchef oder eine Wetterchefin bestimmt. Falls das für die Kinder zu schwierig ist, übernimmt die Leitungsperson diese Rolle.

Die Wetterchefin oder der Wetterchef sagt folgenden Vers:

«Wenn der Wut-Sturm bei uns aufkommt,
ist er zuerst ganz leise und langsam...
Dann bläst er immer lauter und stärker
und wird lauter und lauter!»

Die Kinder bewegen sich durch den Raum und machen Windgeräusche. Nach Belieben kann auch Musik eingesetzt werden. Nach einer gewissen Zeit gibt der Wetterchef oder die Wetterchefin ein Zeichen (Gong/Musik stoppen/in die Hände klatschen) und die Kinder stoppen. Eventuell kann eine neue Wetterchefin oder Wetterchef bestimmt werden und das Spiel fängt von neu an. Wenn alle Wut-Stürme abgeflaut sind, scheint wieder die Gute-Laune-Sonne.

Schöne Aussichten

Dies ist ein Gruppengespräch und hat zum Ziel den Kindern zu zeigen, dass auch negative Gefühle wieder vorbeigehen. In der Gruppe werden Ideen gesammelt, was hilft, wenn man traurig oder wütend ist.

Dieses Gespräch kann auch aus einem aktuellen Anlass herausgeführt werden, zum Beispiel nach einem Streit, wenn sich ein Kind verletzt hat oder Bauchweh hat.

Die Leitungsperson stellt Fragen wie:

- Wer war (auch) schon mal traurig und ist danach wieder fröhlich geworden?
- Als du das letzte Mal traurig warst, was hat dir geholfen?
- Woran merkt man, dass es einem Kind wieder richtig gut geht?
- Was können wir machen damit es allen so gut wie möglich geht?

Der Angsthund

Bei ängstlichen und zurückhaltenden Kindern ist es wichtig ihre Angst ernst zu nehmen. Eine bildliche Darstellung des Gefühls kann helfen die Emotion besser zu verstehen. Das Spiel kann als Gespräch mit einem oder mehreren Kindern gestaltet werden.

Die Leitungsperson erklärt den Kindern, dass Angst sehr wichtig ist, weil sie dafür sorgt, dass wir sicher sind. Sie schützt uns davor Dinge zu tun, die gefährlich sind. Wie ein Wachhund, der gut auf uns aufpasst. Wenn wir aber zu viel Angst haben, können wir nichts Neues ausprobieren und nicht mehr spielen.

Sie sagt den Kindern: Wir stellen uns vor wie unser Angsthund aussieht und sagen zu ihm: «Ich verstehe, warum ich dich habe und dass du Angst hast. Du darfst dich aber jetzt in deinem Korb legen. Du bist hier sicher. Ich traue mich jetzt das zu tun / auszuprobieren, was ich möchte.»

Variante: Die Emotion wird mithilfe eines Schleichtiers oder Kuscheltiers dargestellt. Zum Beispiel: Das Kind hat einen mutigen Tiger in sich, aber weil der Hund dem Tiger den Weg verstellt, kann sich der Tiger nicht bewegen. Das Kind kann seine mutige Seite nicht ausleben.

Heissluftballon

Ein markierter Platz, eine Decke oder ein umgekehrter Tisch ist der Heissluftballon. Alle Kinder steigen in den Ballon ein, und die Leitungsperson erklärt:

«Alles was uns heute nicht gefallen hat, werfen wir über Bord, damit unser Heissluftballon höher steigen kann.»

Beispiele:

- Ich hatte Streit mit...
- Ich musste lange still sitzen.
- Mein Lieblingspullover war in der Wäsche.

Alle Kinder dürfen etwas sagen und dabei so tun, als ob sie einen Sandsack über Bord werfen. Das Spiel eignet sich gut als Abschlussritual, kann aber auch am Montagmorgen gespielt werden, um den Balast vom Wochenende über Bord zu werfen.

Das Auf-dem-Platz-Rennen

Mit diesem Spiel kann überschüssige Energie abgebaut werden. Es wird auf dem Platz gespielt. Damit gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Das Spiel stärkt somit das Gefühl, dass alle gleich gut oder schnell sind.

Es gibt einen Kommandochef oder eine -chefin. Das kann ein Kind sein oder die Leitungsperson.

Mögliche Kommandos sind:

- schnell / schneller
- langsam / langsamer
- laut
- leise
- Rakete!

Die Kommandos können auch mit Gefühlen verbunden werden:

- So renne ich, wenn ich traurig bin
- So renne ich, wenn ich fröhlich bin
- So renne ich, wenn ich mich sehr freue
- So renne ich, wenn ich mutig bin

Die Kinder können statt Rennen auch schleichen oder kriechen.

Z.B: So schleiche ich, wenn ich Angst habe

Variante: Die Kinder verwandeln sich beim Rennen in Tiere.

Es kommt von Herzen

Die Kinder sitzen im Kreis und die Leitungsperson hat ein rotes Herz in den Händen. Das Herz kann aus Karton, Plastik, Holz oder ähnlichem sein.

Die Leitungsperson wendet sich dem Kind zu, das links neben ihm sitzt und sagt: «Wir vertragen uns und wollen Freunde sein. Es kommt von Herzen, so soll es sein.»

Das Kind nimmt das Herz an und gibt es das Kind zu seiner Linken weiter. Immer wieder wird der Spruch gesagt und das Herz weitergegeben, bis das Herz wieder bei der Leitungsperson angekommen ist.

Förderthemen

Diese Spiele fördern nicht nur das Erkennen von Gefühlen und Emotionen, sie geben den Kindern auch ein Gefühl von Zugehörigkeit. Die Spiele erfordern eine Zusammenarbeit zwischen den Kindern. Nebenbei wird so auch die Perspektivenübernahme spielerisch geübt. Manche der Spiele haben zusätzlich eine motorische Komponente, oder sie fördern die Körperwahrnehmung. Zentral sind aber die Perspektivenübernahme und die Zusammenarbeit.

Der dänische Familientherapeut Jesper Juul (2009) meint zu diesem Thema: man muss den Kindern keine sozialen Kompetenzen beibringen. Wenn sie ausreichend positive Beispiele haben in Form von Erwachsenen, die das gewünschte Verhalten zeigen, dann werden die Kinder diese Fähigkeiten von sich aus zeigen. Dabei soll jedes Kind herausfinden wie es ist und experimentieren können. Der Fokus soll dabei auf Ressourcen und nicht auf Defiziten liegen (Haug Schnabel & Bensele (2017) S. 113ff.) Im Spielgruppen- und Kita-Alltag kommt es dennoch oft zum Streit zwischen den Kindern. Da sind die Erwachsenen nicht nur als Vorbilder, sondern auch als Unterstützung gefragt.

Diese Spiele fördern die Fähigkeiten der Kinder auf eine ressourcenorientierte und spielerische Art und Weise. Sie geben den erwachsenen Begleitpersonen ausserdem die Gelegenheit eine positive Vorbildfunktion einzunehmen.

7.2.3. Feinmotorik

Wäscheklammerspiele

Fangis

Die Spielleitung bestimmt die Dauer einer Spielrunde und gibt jedem Kind zwei Wäscheklammern. Die Kinder befestigen die Wäscheklammern an ihrer Kleidung. Während der Runde sollen die Kinder so viele Wäscheklammern wie möglich sammeln. Sie dürfen wegrennen, um ihre Wäscheklammern zu schützen oder versuchen, einander die Wäscheklammern weg zu nehmen. Die Wäscheklammern dürfen von ihrem Besitzer nicht festgehalten werden und sollen gut sichtbar sein.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird gezählt. Wer die meiste Wäscheklammern hat, gewinnt.

Falls nötig, können weitere Verhaltensregeln festgelegt werden. Zum Beispiel, ob man sich verstecken darf.

Gut getarnt

Ein Kind wird als Sucher bestimmt. Dieses Kind verlässt kurz den Raum. In der Zwischenzeit werden verschiedene Wäscheklammern an der Kleidung der anderen Kinder befestigt. Diese sollten möglichst die gleiche Farbe haben wie die Kleidungsstücke. Der Sucher kommt rein und bittet die anderen Kinder, sich zu bewegen, zum Beispiel einen Arm zu heben, aber darf sie nicht anfassen.

Konfetti machen

Die Kinder reißen oder schneiden aus farbigem Papier Schnipsel. Umso kleiner die Schnipsel, umso herausfordernder die Aufgabe.

Variante: Mit Krepppapier Kügelchen formen.

Zeitungsschlangen reißen

Jedes Kind erhält eine Zeitungsseite. Die Kinder bekommen eine gewisse Zeit, zum Beispiel zwei Minuten, um aus der Zeitungsseite eine Schlange zu reißen. Wer die längste Schlange hat, gewinnt das Spiel. Falls reißen zu schwierig ist kann eine Schere benutzt werden, um eine Schlange zu schneiden.

Variante: Das Spiel kann auch ohne Zeit und Wettkampfelement als Reiss-Übung gestaltet werden.

Konfettibild

Die Kinder bekommen ein Blatt Papier und Konfetti. Sie «zeichnen» mit einem Klebestift eine Form auf ihrem Blatt und kleben dann die einzelnen Konfettis auf die Klebstreifen. Ob die Kinder dabei jedes Konfetti einzeln aufnehmen müssen oder nicht, wird von der Spielleitung entschieden. Das einzelne Aufnehmen der Konfettis mit einem Pinzetten-Griff erhöht den Schwierigkeitsgrad.

Variante 1: Die Bilder werden getauscht und die Kinder abreiten weiter an dem Bild eines anderen Kindes.

Variante 2: Es wird ein grosses gemeinsames Konfettibild gestaltet

Trinkhalmspiele

Bilder pusten

Die Kinder bekommen ein Blatt Papier, stark verdünnte Wasserfarbe und einen Trinkhalm. Die Spielleitung tupft einen grossen Tropfen Farbe auf das Blatt. Anschliessen pusten die Kinder mit dem Trinkhalm in den Farbklebs und verteilen damit die Farbe über das Blatt.

Watte pusten

Anstatt ein Blatt und Farbe, liegt ein Wattebausch auf den Tisch, und die Kinder pusten den Wattebausch in alle Richtungen. Fällt der Wattebausch über die Tischkante, ist das ein Tor. Das Spiel kann so gestaltet werden, dass es nur ein Tor gibt und die Kinder zusammenarbeiten. Es kann auch als Wettbewerb gestaltet werden, mit mehreren Toren/Mannschaften.

Erbsenstafette

Die Kinder stehen im Kreis und jedes bekommt einen Löffel mit eine Erbse oder Perle darauf. Die Spieler müssen ihren Löffel an das Kind rechts weitergeben. Die Erbse darf dabei nicht berührt werden, und sie darf nicht runterfallen.

Falls das Spiel zu schwierig ist, kann ein tieferer (Suppen- oder Saucen-) Löffel benutzt werden.

Variante: Erbsenlauf: Der Löffel muss über eine bestimmte Strecke oder einen Parcours transportiert werden, ohne dass die Erbse herunterfällt.

Tastmemory

Die Kinder sitzen in einem Kreis. Unter einer Decke liegen Paare von Alltagsgegenständen wie Bleistift und Gummi, Besteck, Teller, Ball oder Seil.

Dem Kind, das an der Reihe ist, werden die Augen verbunden. Das Kind versucht, unter der Decke zwei gleiche Gegenstände zu finden.

Variante: Die Kinder versuchen durch Tasten zu erraten, welche Gegenstände unter der Decke liegen.

Welcher Schlüssel passt?

Für dieses Spiel benötigt man Vorhängeschlösser in verschiedenen Grössen mit dazugehörigen Schlüsseln.

Die Schlösser liegen auf dem Tisch, die Schlüssel liegen daneben. Die Schlösser sind alle geschlossen. Die Kinder dürfen so lange versuchen, bis sie alle Schlösser geöffnet haben.

Variante: Die Schlüssel werden in einem Beutel aufbewahrt. Ein Schlüssel wird rausgezogen, und das Kind darf raten, zu welchem Schloss der Schlüssel gehören könnte.

Förderthemen

Diese Spiele zum Thema Feinmotorik fördern nicht nur Motorik, sondern auch die Wahrnehmung. Visuelle Wahrnehmung, Figur-Grund-Wahrnehmung und das visuelle Gedächtnis, die taktile Wahrnehmung und Kraftdosierung. Es werden auch einige Exekutiv-Funktionen gefördert, zum Beispiel die Handlungsplanung. Verschiedene Sinne werden angesprochen, und die Kinder lernen mit allen Sinnen.

Zimmer (Zimmer, 2022, S. 184) formulierte drei Schwerpunkte bezüglich der psychomotorischen Förderung im Frühbereich. Diese Schwerpunkte werden bei diesen Spielen berücksichtigt.

Die Schwerpunkte sind:

- Elementare Wahrnehmungserfahrungen vermitteln
- Spiel- und Bewegungssituationen anbieten, in welchen sich das Kind selbstwirksam erleben kann
- Spielangebote bereitstellen, bei denen eine soziale Interaktion unterstützt und herausgefordert wird.

7.2.4. Körperschema

Klatschspiel

Die Kinder und die Leitungsperson stehen im Kreis. Eine Person macht eine Bewegung vor. Zum Beispiel winken mit der rechten Hand. Dann klatschen alle Spieler zweimal und der winkenden Person nennt der Name eines Mitspielers. Dieser muss die vorgezeigte Bewegung nachmachen und eine eigene, neue Bewegung machen. So geht das Spiel immer weiter und kann beliebig oft wiederholt werden. Dabei muss das neu gewählte Kind NUR die Bewegung vom Vorgänger wiederholen und nicht alle während des Spiels gezeigten Bewegungen.

Variante: Wenn alle Spieler das Spiel gut beherrschen, kann das Tempo erhöht werden.

Formen malen

Das Kind oder die Kinder sitzen mit dem Rücken zur Spielleitung. Die Spielleitung zeichnet dem Kind eine Form auf den Rücken. Das Kind soll raten, welche Form gezeichnet wurde. Falls dies zu schwierig ist, können als Hilfestellung Kärtchen mit den Formen vor dem Kind hingelegt werden.

In altersgemischten Gruppen mit älteren Kindern, oder wenn das Spiel bekannt ist, können die Kinder in Paare aufgeteilt werden und sich gegenseitig auf den Rücken malen.

Variante: Das Wetter wird auf den Rücken gemalt. Sonne statt Kreis, Wolken und Punkte oder Striche für Regen.

Riesen und Zwerge

Die Kinder stehen im Kreis, die Beine hüftbreit. Die Leitungsperson ernennt die Kinder zu Riesen oder Zwergen. Die Riesen strecken sich immer mehr, die Zwergen sacken in sich

zusammen. Beim Ausstrecken soll eingeatmet und beim Zusammensacken ausgeatmet werden. Dies kann beliebig oft wiederholt werden.

Was du so von dir gibts

Die Kinder sitzen im Kreis oder an einem Tisch. Die Leitungsperson sagt den Vers. Alle machen die dazugehörige Bewegung.

«Was du so von dir gibst, kann wohl nicht sein!
Mit den Händen stampfen? Das kann nicht sein!»

Alle stampfen mit den Füßen.

«Was du so von dir gibst, kann wohl nicht sein!
Mit den Füßen klatschen? Das kann nicht sein!»

Alle klatschen mit den Händen.

«Was du so von dir gibst, kann wohl nicht sein!
Mit den Fingern schnalzen? Das kann nicht sein!»

Alle schnipsen mit den Fingern.

«Was du so von dir gibst, kann wohl nicht sein!
Mit der Zunge schnipsen? Das kann nicht sein!»

Alle schnalzen mit der Zunge.

«Was du so von dir gibst, kann wohl nicht sein!
Auf die Oberschenkel patschen! Stopp! Kann das sein?»

Sobald alle Kinder die Frage bejaht haben, patschen sie mit den Händen auf die Oberschenkel.

«Etwas anzusprechen, finde ich prinzipiell gut.
Fehler zuzugeben, dazu gehört oft viel Mut!»

Daumen hochhalten

Falls einige Bewegungen zu schwierig sind, wie zum Beispiel Finger schnipsen, kann der Vers angepasst, und es können beliebige andere Bewegungen eingefügt werden.

Zauberspiegel

Für dieses Spiel wird ein Spiegel benötigt. Die Kinder sitzen im Kreis, und der Spiegel liegt in der Mitte des Kreises. Die Spielleitung erklärt das Spiel: Wenn man in den Zauberspiegel schaut und einen Zauberspruch sagt, werden alle Kinder in ein Tier verwandelt.

Anschliessend bewegen sich alle Kinder wie das entsprechende Tier und machen die dazugehörigen Geräusche.

Variante: Statt in Tiere können die Kinder auch in Fantasiefiguren wie Prinzessinnen oder Superhelden verwandelt werden.

Partner Aufzug

Die Kinder werden in Paare aufgeteilt. Dabei sollte beachtet werden, dass die Kinder in etwa gleich gross sind.

Die Paar stellen sich Rücken an Rücken hin und haken sich unter. Dann versuchen sie sich hinzusetzen, ohne sich loszulassen. Wenn das gelungen ist, versuchen sie wieder aufzustehen, auch diesmal, ohne loszulassen.

Variante: Falls das Einhaken der Arme nicht möglich ist, können sich die Kinder auch an den Händen halten. Bei dieser Variante könne die Kinder einander auch anschauen. Das verlegt der Fokus vom eigenen Körper auf das Spiegeln der anderen Person.

Klebe-Spiel

Es läuft Musik. Wenn die Musik stoppt, nennt die Spielleitung ein Körperteil. Die Kinder finden sich in Paare zusammen und "kleben" sich gegenseitig an dieses Körperteil

Variante: Fangspiel. Zwei Kinder sind Fänger und dürfen nur zusammen fangen. Dabei müssen sie aneinander geklebt bleiben.

Körperumriss

Ein Kind liegt am Boden. Ein oder mehrere andere Kinder legen mit verschiedenen Materialien den Umriss des liegenden Kindes. Danach wird gewechselt.

Variante 1: Wo ist das Loch? Beim Umriss legen wird eine Stelle ausgelassen. Diese soll vom Kind benannt werden

Variante 2: Das Kind, das am Boden liegt, benennt die Eigenschaften der gewählten Materialien. Zum Beispiel: Bei meinen Beinen ist etwas Weiches, bei meinem Arm etwas Kaltes.

Autowaschanlage

Ein Kind liegt am Boden, auf einer Decke oder auf ein Rollbrett. Das Kind fährt durch die Waschanlage (oder wird gezogen). Während das Kind durch die Waschanlage geht, wird es von den anderen Kindern «gewaschen», «getrocknet» und «poliert». Die Kinder, die die Waschanlage bilden, nutzen Materialien wie Tücher, (Massage-)Bälle, Schwämme, Massageroller oder Crème.

Roboterspiel

Das Thema Roboter wird mit den Kindern besprochen. Wie sieht ein Roboter aus? Wie bewegt er sich. Die Kinder probieren aus, wie sich ein Roboter bewegt. Danach können die Kinder aus Bastelmaterial ein Roboter-Anzug für sich selbst basteln und wie ein Roboter durch den Raum gehen.

Variante 1: Der Roboter bewegt sich langsam oder schnell

Variante 2: Die Kinder bilden Paare. Das eine Kind ist ein Roboter, das andere der Besitzer des Roboters. Der Besitzer schaltet den Roboter ein und wieder aus. Der Roboter darf sich nur bewegen, wenn er eingeschaltet ist.

Förderthemen

«Körpererfahrungen können als früheste Stufe der Selbstentwicklung angesehen werden» (Zimmer (2022), S.60)

Die Erfahrungen, die Kinder im Alltag machen, werden über alle Sinne wahrgenommen und geben dem Kind sehr viele Informationen über sich selbst und seine Fähigkeiten. Auf diese Informationen baut das Kind sein Selbstkonzept auf. Das Wissen wie der eigene Körper aufgebaut ist, ist essentiell, damit das Kind ausprobieren, lernen und sich als selbstwirksam erleben kann. Das Erleben der Selbstwirksamkeit wirkt sich wiederum positiv auf das Selbstbild aus.

8. Ausblick

8.1. Offene Fragen

Die Stichprobe aus der Umfrage war nicht repräsentativ. Es ist nicht klar geworden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der kleinen Anzahl Teilnehmenden und dem Bedarf nach neuen Ideen oder Anregungen für die Gestaltung der täglichen Arbeit.

Es ist ausserdem nicht klar, ob die Form oder der Zeitpunkt der Umfrage eine Rolle gespielt hat.

Da das Ausbildungsniveau der Fachpersonen, die in Spielgruppen und Kindertagesstätten arbeiten, sehr weit auseinandergeht, lässt sich nicht abschätzen, inwiefern das Fachpersonal bereits über die Entwicklung von Kindern und mögliche Förderthemen oder Aktivitäten informiert ist.

8.2. Einsatz der Ideensammlung

Es gab bereits eine Anfrage vom Vorstand des Vereins der Spielgruppenleiter(innen) Luzern für einen Workshop.

Im Rahmen dieses Workshops werden einige der Spiele aus der Spielideensammlung vorgestellt. Der Workshop bietet ausserdem die Gelegenheit, weiter zu erforschen, wo Fachpersonen im Allgemeinen und insbesondere Spielgruppenleiterinnen noch Unterstützungsbedarf sehen für eine gezielte entwicklungsfördernde Unterstützung von Kindern im Vorschulalter.

8.3. Fazit

Die Teilnehmenden der Umfrage gaben an, dass sie die Ideensammlung gerne erhalten würden. Da ausserdem bei der Vorabklärung für die Bereitschaft, an der Umfrage teilzunehmen, positiv auf das Konzept einer Ideensammlung reagiert wurde, ist davon auszugehen, dass die Fachpersonen offen sind für Anregungen und neue Ideen. Allerdings

lässt die geringe Anzahl der Teilnehmenden vermuten, dass das Ausfüllen einer Umfrage und damit die Mitgestaltung der Ideensammlung keinen grossen Anreiz darstellte. Die Fachpersonen sind offen für Inputs, wollen dafür aber keinen Aufwand betreiben.

Auch die Anfrage von Verein der Spielgruppenleiter(innen) spiegelt das grundsätzliche Interesse an entwicklungsfördernden Aktivitäten wider.

Der Frühbereich ist ein Bereich, der für die Psychomotorik in der Deutschschweiz immer aktueller wird. Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz bietet im März 2025 einen Weiterbildungstag zum Thema Frühbereich an.

Ausserdem gibt es in Kanton Luzern eine Arbeitsgruppe für den Frühbereich, die Interesse an dieser Bachelorarbeit und an den Resultaten der Umfrage gezeigt hat.

Literaturverzeichnis

- Barnes, R., Mosley, J & Sonnet, H. (2022). *101 Spiele zur Förderung von Sozialkompetenz ... und Lernverhalten in der Grundschule (1. bis 4. Klasse) (10e Aufl.)*. Persen
- Ebbert, B. (2021). *Die 50 beste Spiele für die Feinmotorik*. München: Don Bosco Medien.
- Eckert, A. (2023). *Ich war das aber nicht! Wie Kinder lernen Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen*. Dortmund: modernes Lernen
- Georgi, V. B. & Karakaşoğlu, Y. (2022). *Bildung in früher Kindheit. Diversitäts- und migrationssensible Perspektiven auf Familie und Kita*. Stuttgart: Kohlhammer
- Gschwend, E., Schwab Cammarano, S., Sigrist, D. & Stern, S. (2019) *Für eine Politik der frühen Kindheit: Eine Investition in die Zukunft, Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung / Frühe Förderung in der Schweiz*. Bern: INFRAS, im Auftrag UNESCO Kommission
- Grubert, A. (2021). *Die 50 beste Spiele zur Selbstregulation*. München: Don Bosco Medien
- Habertür, L., Heubeuenger, A. & Mena, D. (2017). *Reise durch den Wald, ein präventives Förderkonzept zur Körperwahrnehmung im Vor- und Grundschulalter*. Dortmund: modernes Lernen
- Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2017). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie: Die Ersten 10 Jahre*. Freiburg: Herder, ProQuest Ebook Central
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2016). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten (2.Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer
- Jucker, D. (2022). *Bewegung – Kommunikation – Mobilität BEKOM-Konzept: Psychomotorische und sprachliche Entwicklungsbegleitung von Kindern zwischen drei und acht Jahren*. Embrach
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2021). *Überall stecken Gefühle drin. Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder. (3., aktualisierte Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt
- Klöck, I. & Schorer, C. (2023). *Übungssammlung Frühförderung Kinder von 0–6 heilpädagogisch fördern. (5., durchgesehene Aufl.)*. Mit 114 Abbildungen und 6 Tabellen Mit einem ausführlichen Übungsverzeichnis. München: Ernst Reinhardt
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik, 2e überarbeitete Auflage*, Stuttgart: Utb
- Laube, L., Kammerer, C. & Butters, A. (2023). *Frühe Kindheit bewegt. Grundsätze und Bausteine einer qualitativ guten Bewegungsförderung in der frühen Kindheit*. Marie Meierhofer Institut für das Kind, im Auftrag der Roger Federer Foundation
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher, psychomotorische Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. 4e korrigiert Auflage, 2019, Bern: Schulverlag

- Macha, T. (2017). *Entwicklungsdiagnostik in den ersten sechs Lebensjahren Defizit vs. Ressourcenorientiertheit*. Frankfurt am Main: Pearson Xchange
- Mackowiak, K. & Wadepohl, H. (2021). *Interaktionen im Kita-Alltag gestalten, Grundlagen und Anregungen für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer
- Masten, A. S. & Barnes, A. J. (2018). *Resilience in Children: Developmental Perspectives*. *Children*, 5(7), 98. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3390/children5070098>
- Petermann F. & Ulrich F. (2018). Entwicklungspsychopathologie. In Schneider S. & Margraf J. (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3: Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter* (S.23-40). Heidelberg: Springer
- Portmann, R. (2021). *Die 50 beste Spiele für mehr Sozialkompetenz*. München: Don Bosco Medien
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.) Heidelberg: Springer (S.336-338)
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Bern: Haupt
- Zimmer, R. (2021). *Bewegung erleben in der Kita: Für Kinder ab 3 Jahren*. Freiburg: Herder
- Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik* (2e Aufl.). Freiburg: Herder
- Dienststelle soziales und Gesellschaft Kanton Luzern (2022). *Konzept der Frühe Förderung Kanton Luzern*. Verfügbar unter: disg.lu.ch/themen/kjf/fruehe_foerderung/Kantonale_Grundlagen_und_Berichte (Oktober 2024)
- OECD (2011). *Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, Starting Strong*. Paris: OECD-Publishing. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1787/9789264123564-en>. OECD (2013) Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI) für die deutsche Edition https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lebenswelten junger Kinder (Laube et al.,2023, S.4)	5
Abbildung 2:Das bio-psycho-soziale Modell (Henneman et.al., 2016, S.39)	9
Abbildung 3: Das bio-psycho-soziale Modell zur Erklärung von auffälligem Verhalten (Hennemann et al., 2016)	9
Abbildung 4: Risiko- und Schutzfaktoren (Petermann & Ullrich, 2018, S.27)	10
Abbildung 5: Präventionsangebote (Konzept der frühen Förderung Kanton Luzern, 2022, S.6)	12
Abbildung 6: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2022, S.52)	15

Anhang

Übersicht Umfrage

Die über die Webseite von Lime Survey durchgeführte Umfrage enthielt die folgenden Fragen:

1. Wie alt sind Sie? *Freier Text*
2. In welcher Institution arbeiten Sie? *Spielgruppe/Kindertagesstätte/andere*
3. Wie viel Berufserfahrung haben Sie? *0-2 Jahre/ 2-5 Jahre/ 5-10 Jahre/ länger*
4. Was ist ihre Berufsbezeichnung? *Leitung Betreuung/Spielgruppenleitung/Assistenz Spielgruppen/Betreuungsfachperson Kindertagesstätte/Lernende*
5. Betreuen Sie Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren? *Ja/Nein*
6. Betreuen Sie gleichzeitig auch Kinder aus anderen Alterskategorien? *Ja/Nein*
7. Organisieren Sie spezifische Spielangebote für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren? *Ja/Nein*
8. Wenn ja, in welchem Bereich? *Freier Text*
9. Würden Sie von einer Ideensammlung mit Spiel(förder)ideen für Kindern dieser Altersgruppe profitieren? *Ja/Nein*
10. Wünschen Sie sich Spielangebote, wobei das Thema (Umgang mit) Emotionen ist? *Ja/Nein*
11. Wünschen Sie sich Spielangebote, wobei das Thema den eigenen Körper kennenlernen (Körperwahrnehmung) ist? *Ja/Nein*
12. Wünschen Sie sich Spielangebote, wobei das Thema soziale Kompetenzen wie zum Beispiel Teilen oder Zusammenarbeiten ist? *Ja/Nein*
13. Wünschen Sie sich Spielideen zum Thema Basteln und Schneiden? *Ja/Nein*
14. Wünschen Sie sich Spielangebote zu einem anderen Thema? *Ja/Nein*
15. Wenn ja, zu welchem Thema? *Freier Text*
16. Wie viel Zeit (in Minuten) können Sie, im Alltag, pro Mal, aufwenden, um eine Aktivität zu machen NUR mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren? *Weniger als 15 Minuten/ 15 bis 30 Minuten/ länger*
17. Möchten Sie die Spielideensammlung erhalten? *Ja/Nein*